

ADABIYOTSHUNOSLIGIMIZNING IZZATLI OTAXONI

Qo‘chqorova Marhabo Xudoyberganovna,
filologiya fanlari doktori, professor
O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
yetakchi ilmiy xodimi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218745>

Bizning avlod akademik Izzat Sultonning (1910-2001) “Adabiyot nazariyasi” ni o‘qib, konspektlashtirib, yod olib katta bo‘lgan. Bilamizki, o‘zbek adabiyotshunosligida ilk nazariya kitob muallifi – Fitrat. Ammo bizning avlod Fitrat domlaning “Adabiyot qoidalari” kitobini mustaqillikdan so‘ng, o‘qib-o‘rgandi. Shuning uchun bo‘lsa kerak, sobiq sovet davrining so‘nggi avlodi bo‘lgan mening tengdoshlarim va mendan katta avlod “Adabiyot nazariyasi” fanini Izzat Sultonning kitobi orqali tanidi. Fitrat Izzat Sultonning ustozidir, desak, yanglishmagan bo‘lamiz. Har ikki ustoz o‘zbek adabiyotshunosligida zamonaviy “Adabiyot nazariyasi” fanining shakllanishiga ulkan hissa qo‘shgan olimlardir. Akademik M.Qo‘shjonov bu haqda shunday yozgan: “...Izzat Sulton o‘zbek adabiyotida to‘ng‘ich nazariyachilardan. Uning 30-yillarda nashr qilingan, ko‘pgina adabiyotshunoslar avlodining voyaga yetishiga zamin tayyorlagan “Adabiyot nazariyasi” hali ham o‘z qimmatini yo‘qotgani yo‘q. Hozir ham adabiyotga ixlosi bor har bir kishi o‘z javonida shu kitobning turishi bilan faxrlanadi. Bu kitobning fazilati prinsiplarni tashviqot qiladi, ixcham, tushunarli shaklda adabiyot nazariyasining alifbosini yaratdi”¹. Darhaqiqat, adabiyot nazariyasining alifbosini bizga Izzat Sultonning tushunarli, sodda va aniq tildagi ilmiy saboqlari o‘rgatgan.

O‘quvchilik davrimni eslasam, Izzat Sultonning “Adabiyot nazariyasi” kitobiga kirgan “Adabiy tur va janrlar”, “Syujet va kompozisiya”, “Badiiy tasviriy vositalar” “She‘r tuzilishi”, “Aruz nazariyasi” kabi boblarini o‘qib, yod olganim xotiramda. Bundan tashqari, T.Boboyevning “Adabiyotshunoslikka kirish”, R.Orzibekovning “Lirikaning kichik janrlari” kitoblarini o‘qib-o‘rganganim hamon yodimda. O‘sha paytda har bir nazariy qoidaga mos keladigan badiiy namunalarni ham yod olganman.

1980-yillar oxirida “Aruz nazariyasi” masalalari haqida maktab o‘quvchilariga bilim berilmas edi. O‘sha paytda negadir men Izzat Sultonning “Adabiyot nazariyasi”

¹ Қўшжонов М. Олим ва драматург / Иzzат Султон. Асарлар. Тўрт томлик. Учинчи том. Навоийнинг қалб дафтари. – Тошкент: Фафур ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б. 398.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

kitobiga kirgan “Aruz”ga bag‘ishlangan qismini o‘rganib, Alisher Navoiyning bir-ikki g‘azalida “foilotun” va “mafo‘iylun” ruknlarini aniqlashni o‘rganib, sinfdoshlarimga dars o‘tganman. U paytlarda maktab o‘qituvchilari hali Aruz nazariyasi haqida, rukn va hazaj haqida nazariy ma‘lumotga ega emas edi. Shunday paytda sinfdoshlarimga “Aruz” haqidagi tushuntirish berishim maktabimizda juda katta voqea bo‘lgan. Ana shunday bilimlarni egallashimda Izzat Sulton yaratgan “Adabiyot nazariyasi” mening stol-kitobim bo‘lgani ayni haqiqatdir. Maktabimiz direktori Habibullo Matyoqubov (*tarix fani o‘qituvchisi ham edi – ta‘kid bizniki. M.Q.*) tarix darsida bir kuni L.Tolstoy, D.Defo degan jahon klassiklarining qaysi asarlarini o‘qigansizlar? – deb savol berdi. Sinf suv quygandek jimjit. Shunda ustozim “Aruzni bilganlar jahon klassiklarining “Urush va tinchlik”, “Anna Karenina”, “Robinzon Kruzo”ga o‘xshagan asarlarini ham o‘qishi kerak” – deb menga tekkizib gapirdi. Albatta, men bundan ta’sirlandim. Ustozim Habibullo Matyoqubov o‘zlari tarixchi bo‘lsalar ham, o‘zbek mumtoz adabiyoti, zamonaviy adabiyot, jahon adabiyotini ko‘p o‘qigan odam edi. Dars jarayonida goh Ogahiydan, goh Navoiydan, goh Saida Zunnunovadan she‘rlar o‘qib qolardi. Yoki jahon klassiklarining asarlaridan parchalarni yoddan aytib berardi. Ustozimga ergashib, kamina ham jahon adabiyoti namunalarini o‘qishga bel bog‘ladim...

Biz (1976-yilda tug‘ilganlar – *Izoh bizniki. M.Q.*) Xorazm viloyati, Yangibozor tumani 1-sonli Al-Xorazmiy nomli chuqurlashtirilgan internat-akademik liseyning ilk qaldirg‘ochlari bo‘ldik. Maktabimiz gumanitar-ijtimoiy fanlar (adabiyot-tarix), aniq fanlar (fizika va matematika) hamda kimyo-biologiya fanlariga chuqurlashtirilgan edi. Maktabimizda har xil ma‘rifiy tadbirlar, bayramlar o‘tkazilardi. Bizning sinfimiz ko‘pincha sahna ko‘rinishlarini tayyorlab, o‘quvchilarga namoyish etardik. Bu sahna ko‘rinishlarining ssenariysini men yozardim. Masalan, esimda qolgani Alisher Navoiyga bag‘ishlangan tadbirda mutafakkir ijodkorning “Farhod va Shirin” dostonidagi o‘nta olima fuzalo qizlar haqidagi qismini sahnalashtirib, mushora qilganmiz. Men Uyg‘un va Izzat Sulton hammuallifligida yozilgan “Alisher Navoiy” dramasiidagi “Guli monologi”ni yod olib, deklamatsiya qilib berganman:

*“Hamon yodimdadir, yoz chog‘i erdi,
Ko‘rishgan maskanim gul bog‘i erdi.
Ochib gul daftarin bulbul o‘qirdi,
Muhabbat haqida doston to‘qirdi.”*

O‘quvchilik, talabalik yillarimizda ham Izzat Sultonning “Adabiyot nazariyasi” va boshqa ustozlarning kitoblarini o‘qib-o‘rgandik. Kamina hayotida Izzat Sultonning “Adabiyot nazariyasi” bergan bilimlar beqiyos. Men olimni hayotda umuman

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

ko‘rmaganman. Ammo mening ustozlarim N.Karimov, B.Nazarov, N.Rahimjonov va boshqalar Izzat Sultonni nafaqat ko‘rgan, dilkash suhbatdosh bo‘lgan, u kishiga shogird bo‘lgan. Shuning uchun men Izzat Sultonni ko‘rganlarni ko‘rganman, desam to‘g‘ri bo‘lar.

Ammo u kishiga hurmatim-muhabbatim cheksiz. Buni qarangki, 2000-yilda O‘zR FA Til va adabiyot institutining kunduzgi bo‘lim aspiranturasiga o‘qishga qabul qilingan yillarim Izzat Sulton tirik edi. U paytda yoshlik va g‘o‘rligimizga borib, olim bilan suhbatlashish yoki ustozdan oq fотиha olish degan gaplarga ko‘pam aqlimiz yetmagan. Shunga ko‘p achinaman...

Izzat Sultonga bo‘lgan hurmatimning ikkinchi bir sababchisi, ustozim Nu‘monjon Rahimjonovning “Badiiy asar biografiyasi” kitobi bo‘ldi. Domlaning bu kitobi akademik va dramaturg Izzat Sultonning ijodiy laboratoriyasini ochib berishga qaratilgan. O‘sha yoshimda, ya’ni 24-25 yoshlarimda bu qadar go‘zal ilmiy tadqiqotni o‘qimagan edim. O‘qidimu, mana shunday tadqiqot ham yaratish mumkin ekanda! – deb hayratlanganlarim esimda. Kitob haqida taqriz yozib, nashr etdim. Ustozim N.Rahimjonov Izzat Sulton vafotidan so‘ng, u kishining kundaliklari va qo‘lyozmalarini olib, shogirdlariga berib elektron variantini tayyorlattirdi.

Shaxsan men Izzat Sultonning kundaliklariga yozilgan qaydlarini terib berdim. Esimda qolgan bitta jumla bor: *“Men o‘laman, ammo mening adabiyot haqidagi ideyalarim yashab qoladi. Tobutim uzra ideyalarim men bilan xayrlashib, ortimda qoladi”* – degan mazmunda edi. Afsuski, men yoshlik qilib, Izzat Sultonning qo‘lyozmalarini terib bergan elektron nusxani o‘zimda saqlab qolmaganman. Uning nusxasini ustozim N.Rahimjonovga diskka ko‘chirib, o‘zlarining qo‘liga berganman. Bu orada akademik N.Karimov N.Rahimjonovning Izzat Sultonning qo‘lyozma va kundaliklarini shogirdlari kompyuterlashtiriyotganidan xabar topibdi. Bir kuni meni chaqirib, men tergan nusxani so‘radi. Agar Naim domlaga bu nusxani bersam, ustozimga nisbatan xiyonat qilgandek, bo‘lardim nazarimda. “Menda nusxasi qolmagan” – deb javob berganman. Haqiqatan ham shu elektron nusxani men o‘chirib tashlaganman. Nega shunday qildim. O‘zim ham anglamayman. Nazarimda, har ikki ustoz Izzat Sultonning eng munosib vorisi bo‘lishni istayotganday edi. N.Karimov bir shogirdiga “Izzat Sulton dramaturgiyasi” mavzusini nomzodlik dissertatsiyasi sifatida berdi. Tadqiqotchining bu mavzuda dissertatsiya yozishi, himoya qilishi, keyin esa, doktor, professor darajasigacha chiqishi anchayin bir katta hangoma romanga malzama bo‘ladi. Butun respublikaga gap-so‘z bo‘lgani hammaga ma’lum... Bu alohida mavzu...

Shu o‘rinda aytish joiz, N.Karimov ustozimiz Izzat Sultonni nihoyatda hurmat qilar, olimning yarim sahifa narsasini ham qadrlardi. Mustaqillik yillarida qayta chop

qilingan “Adabiyot nazariyasi” kitobi, “Navoiyning qalb daftari” kitoblarning qayta nashrlariga ustoz mas’ul muharrir sifatida ishtirok etib, ularga kirish so‘zlar yozgan.

Izzat Sultonning kundaliklari kichik bloknotlarga yozilgan edi. Bu kundaliklardagi qaydlarni, olimning ijodiy rejalarni o‘qiganimda sezdimki, u kishining ilmiy va badiiy rejalari nihoyatda gigant edi. Hatto I.Sulton tarixiy roman yozishni ham rejalashtirgan. Bugungi aqlim bilan o‘ylab qaragam, Izzat Sulton kundaliklarida tuzilgan ijodiy rejalar butun boshli ilmiy institut olimlari uchun ilmiy loyihalar edi. Ammo olim bu rejalarni yakka o‘zi bajarmoqchi bo‘lgan. Afsuski, bu qo‘lyozma nusxani o‘zimda asrab qolmaganim uchun aniq faktlarni hozir eslab aytishim qiyin kechyapti. Anglaganim, domla ilmiy va badiiy ijodiy rejalarni shu qadar keng quloq bilan tuzgan ediki, afsuski, bu rejalarni bajarishga akademikning umri yetmay qoldi...

Yana bir gap: Doktorlik dissertatsiyamni yozish jarayonida Izzat Sultonning “Navoiyning qalb daftari” kitobini o‘qib chiqdim. Men har safar Izzat Sulton tadqiqotlarini o‘qiganimda hayratlanar, olimning uslubi, yozish texnikasiga, badiiy adabiyotni, ijodkor shaxsiyatini bu qadar teran o‘rganishiga qoyil qolganman. Shuning uchun adabiyot ilmini tanishimdagi ilk ustozlarimdan biri Izzat Sulton deb bilaman.

“Navoiyning qalb daftari” uch marta nashr etilgan. Uch nusxaini topib, solishtirib ko‘rdim: birinchisiga A.Hayitmetov, ikkinchisiga M.Qo‘shjonov, uchinchisiga N.Karimov so‘zboshi va so‘ngso‘zlar yozishgan.

Masalan, qo‘limdagi “Izzat Sulton. Tanlangan asarlar”ining 3-jildiga “Navoiyning qalb daftari” kiritilgan. Bu kitob 1973-yilda G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyotida chop qilingan.

Alisher Navoiy hayoti va ijodi bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar yaratilgan. Ammo ular orasida Izzat Sulton yaratgan “Navoiyning qalb daftari” hammaga ma’qul va manzur tadqiqot hisoblanadi. Olim Navoiy ijodini uning o‘z asarlaridan kelib chiqib, o‘rganadi. Natijada, shoirning ijodiy laboratoriyasi, Navoiy va u yashagan tarixiy davrni mahorat bilan yoritdi.

Izzat Sulton M.Qo‘shjonov bilan qilgan suhbatida “Navoiyning qalb daftari” monografiyasining yaratilish tarixi, olimning ijodiy mehnatlari haqida shunday deydi: “Faqat badiiy asar ustida emas, ilmiy asar ustida ham ish juda uzoq cho‘zilishi mumkin. “Navoiyning qalb daftari” 1969 yilda bosilib chiqdi. Ammo uning ustida men 1939 yildan beri ishlamoqdaman. (1971-yil avgustida kitobning ikkinchi, tuzatilgan nashri bosmaga berildi). Navoiy ijodi va hayotini to‘la aks ettiradigan bir kitob yozish niyati menda tug‘ilgan edi. Shu vaqtgacha yozilgan va shu jumladan men tomondan yozilgan ishlar meni bir jihatdan qanoatlantirmas edi: ularda faktlar avtorlar talqiniga duchor etiladi, bu talqin esa ma’lum darajada sub’yektiv, bir yoqlama bo‘ladi. Vaqt o‘tgan sari

bu bir yoqlamalik yaqqolroq namoyon bo‘lib qoladi. Albatta, ma‘lum talqinsiz asar yozish mukmin emas, ammo “avtor talqinidan kechmagan holda, faktlarning nuqul o‘zini yoritib berish va shu yo‘l bilan talqindagi biryoqlamalikni juda kam darajaga keltirish mumkin emasmikin?” degan fikr meni qiynar edi. Buning uchun kitobning shaklini topish kerak edi. Bu shakl tez “kelavermadi”, men kunma-kun, oyma-oy, yilma-yil yiqqan material javonda to‘planib, vaqt o‘tgani sari ko‘payib yotaverdi. Axiri, shakl “keldi” – Navoiyning o‘z tili bilan aytilgandek, “bir qissa tuzildi”.²

Haqiqat “Navoiyning qalb daftari” ham mazmun, ham shakl nuqtai nazaridan o‘zigacha yaratilgan navoiyshunoslardan o‘zgacha uslubda yozilgan. I.Sulton Navoiy hayoti va ijodini yoritish uchun ancha vaqt shakl, yo‘l izlaganini yuqoridagi suhbatida aytgan. Agar kitobning ilmiy kompozision tuzilishiga e‘tibor qaratsak, Izzat Sulton Navoiyning “Chor devon” tuzish sohasidagi ijodiy an‘analarini ilmiy tadqiqot kompozitsiyasida unumli foydalangan. Jumladan, kitob “Xazoyinul-maoniy” kabi to‘rt fasldan tashkil topgan:

1. Umr fusulining navbahori
2. Yigitlik chashmsorining hayotbaxligining og‘ozi
3. “Fusul”ninsh xazoni, tiriklik bog‘ining bargrezininig nishoni
4. “Umr fusulining qishi” – deb nomlangan.

Umuman, “Navoiyning qalb daftari” mutafakkir hayoti va ijodi bilan bog‘liq ko‘pgina faktlar va dalillar, manbalar asosida ravon uslubda ifodalangan. Izzat Sulton Navoiyning qalbini zamonaviy tilda gapirtira olgan, sayrata olgan.

Qo‘shjonov domla Izzat Sultonning zamonaviy adabiyot tahlilidagi mahoratini “detallashtirilgan badiiy analiz” deb baholagan. Masalan, olim yozadi: “Detallashtirilgan badiiy analiz Oybek, Abdulla Qahhor, Parda Tursunlarning nasriy asarlari, Hamza, Hamid Olimjon, G‘afur G‘ulomlar poeziyasi asosida Izzat Sultonning o‘sha ishida ko‘ringan edi. Xususan, Oybekning “Qutlug‘ qon”, “Navoiy” romanlariga berilgan detallashtirilgan badiiy analiz o‘sha davr adabiyotshunosligi uchun yangilik bo‘ldi. Keyingi vaqtlarda ancha taraqqiy etgan badiiy asarning bu xildagi analizi Izzat Sultonning o‘sha ishidan boshlangan.”³

Izzat Sulton yaratgan minglab maqolalar, yirik fundamental tadqiqotlar, dramalar, kinossenariylar millatimiz tarixida va kelajagida eng yorug‘ yulduz bo‘lib porlab turadi. Bizning avlod domladan ko‘p narsalarni o‘rganishimiz kerak. Hali hamon o‘rganishda davom etyapmiz. Taniqli olim, dramaturg, kinossenarist Izzat

² Қўшжонов М. Олим ва драматург / Иззат Султон. Асарлар. Тўрт томлик. Учинчи том. Навоийнинг қалб дафтари. – Тошкент: Фафур ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б. 403.

³ Қўшжонов М. Олим ва драматург / Иззат Султон. Асарлар. Тўрт томлик. Учинчи том. Навоийнинг қалб дафтари. – Тошкент: Фафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б. 407.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Sulton bu yil 115 yoshga to‘ldi. O‘ylaymanki, akademik ustoz yaratgan ilmiy va badiiy asarlar kelajak avlodlar uchun katta o‘rganish maktabi bo‘lib qoladi.

6.12.2025., Toshkent

